

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.12
DOI: 10.5281/zenodo.4908904
UDC: 338.24.01
JEL: G32, G33, H12

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF URGENT TOOLS OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Oksana V. Yurynets, PhD in Economics, Associate Professor
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9698-2499
Email: oksana.v.yurynets@lpnu.ua

Received 15.01.2021

Юринець О.В. Сутність та значення ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Науково-методична стаття.

У статті розглянуто понятійно-категорійний апарат за проблемою формування і використання ургентних інструментів антикризового управління на підприємствах. Такі інструменти запропоновано трактувати як способи негайних (термінових) дій, які націлені на усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та на забезпечення його подальшого ефективного розвитку. Виокремлено низку характерних ознак зазначених інструментів, які дають змогу конкретизувати їхню сутність. Відображено зв'язок ургентних інструментів антикризового управління з поняттям кризи, а також розкрито значення цих інструментів в управлінні підприємствами.

Ключові слова: антикризове управління, бізнес, інвестиції, інновації, інструменти, криза, підприємство

Yurynets O.V. Essence and Significance of Urgent Tools of Crisis Management of Enterprises. Scientific and methodical article.

This article considers the conceptual and categorical apparatus on the problem of formation and use of Urgent anti-crisis management tools at enterprises. These tools have been proposed to treat as methods of immediate (urgent) action, which are aimed at removing or reducing the negative effects of crisis phenomena on the economic condition of the enterprise and to ensure its further effective development. The article singles out a number of characteristic features of the mentioned instruments that make it possible to concretize their essence. The paper reflects the relationship of urgent crisis management tools with the concept of crisis, and also reveals the value of these tools in the management of enterprises.

Keywords: crisis management, business, investment, innovation, tools, crisis, enterprise

Останніми роками український та іноземний бізнес різних секторів економіки вимушено опинився у нових для себе умовах функціонування, зустрівшись із наслідками SARS-Cov-2. За цих обставин суб'єктам господарювання не лише складно прогнозувати свій подальший розвиток, у т.ч. стратегічний, а й взагалі слід доволі часто першочергово спрямовувати зусилля на виживання й уникнення банкрутства. З іншого боку, попри труднощі, очевидним є те, що стан епідемії коронавірусу має тимчасовий характер, відтак, варто розглядати й нові можливості для бізнесу після кризи, вдало скориставшись якими, можна вийти на новий щабель розвитку.

Загалом діяльність суб'єктів господарювання тісно пов'язана із поняттям криз, які більшою чи меншою мірою впливають на підприємство на різних етапах його життєвого циклу. Кризи зумовлюють необхідність ухвалення ризикових, складних та нерідко радикальних управлінських рішень, які часто стосуються не лише операційних процесів, а й соціальної підсистеми управління.

Як свідчить вивчення теорії і практики, уникнути криз – неможливо. Спільним для різних видів криз є те, що вони характеризуються причинами та наслідками, а також зумовлюють необхідність реагування на них, зокрема, в межах антикризового управління. Саме воно спрямоване на попередження появи кризи або (якщо це неможливо) – на оптимальне управління нею, що дасть змогу, зокрема, спрямувати її в потрібне русло чи мінімізувати її негативні наслідки.

Ситуація, спричинена коронавірусом та його наслідками, зумовила необхідність актуалізації проблематики антикризового управління підприємствами і використання з цією метою різних інструментів. За останні роки чимало бізнес-структур змінили підходи до ведення бізнесу, переглянули свою фінансову політику, видозмінили інструменти управління персоналом, оптимізувати товарний асортимент, трансформували взаємодію із стейкхолдерами, переглянули стратегічні та тактичні плани свого розвитку тощо. Суб'єкти господарювання, що перебувають у кризі чи в передкризовому стані, вимушені застосовувати негайні (термінові) дії, які націлені на усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на їхній економічний стан. Найчастіше форма такого реагування – ухвалення адекватних управлінських рішень т. зв. ургентного характеру. Тим самим, антикризове управління підприємствами сьогодні набуває нового виміру – ургентного.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Інформаційною базою дослідження є насамперед праці вітчизняних та іноземних науковців, у яких, з одного боку, розглянуто проблеми антикризового управління (І. Булеев, В. Василенко, А. Грязнова, Л. Зверук, О. Зверяков, І. Коляденко, Л. Костелецька, І. Кривов'язюк, І. Маркіна, В. Маховка, Г. Романяк, Л. Ситник, О. Терещенко, D. Canyon, C. Judith, R. Luecke, L. Barton, Ch. Pearson та ін.), а з іншого – висвітлено різні аспекти застосування інструментів в управлінні (Н. Акулова, А. Албастов, Н. Галіцина, Т. Дудаєв, Д. Мусостова, О. Подрез, Д. Ряховський та ін.).

Загалом слід зауважити, що проблема виокремлення різних інструментів в межах управлінської діяльності не є новою в економічній науці. Зокрема, у роботі Є. Кулагіної [1] такі інструменти розглядаються, як «засоби пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища, основне завдання яких – виключити з середовища елементи невизначеності і створити ситуацію визначеності, стійкості та повторюваності». У цьому ж джерелі зазначено, що інструменти управління – це «засоби упорядкування, пристосування для розв'язання поставленого завдання в межах сформованої реальної ситуації, ресурсних та інших обмежень». У джерелі [2] інструменти менеджменту трактуються як «сукупність елементів системи управління, які використовуються для прийняття ефективних управлінських рішень, допомагають знайти доцільний шлях розв'язання конкретних проблем та оптимальний шлях розвитку компанії». Д. Мусостова, Т. Дудаєв та А. Албастов [3, с.77], ототожнюючи загалом поняття інструментів та методів, зазначають, що «під інструментами і методами менеджменту промислових підприємств слід розуміти сукупність прийомів і методів здійснення контролю та управління підприємством, виробничою та реалізаційною діяльністю, спрямованою на виявлення та усунення проблем, що порушують ритмічність випуску і реалізації продукції, з метою забезпечення розвитку не тільки підприємства, а й цілої галузі». О.І. Подрез [4, с.341] під інструментами управління сталим розвитком промислового підприємства пропонує розуміти «засоби застосування для досягнення найбільш ефективного виконання функцій підприємства за напрямками його розвитку, що узгоджені з ключовими завданнями регіональної та загальнодержавної політики і є структурними елементами механізму управління сталим розвитком підприємства». Н.В. Галіцина [5, с.40] слушно наголошує, що інструменти загалом розглядаються як «засіб для досягнення конкретної мети».

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми

Попри чималу кількість напрацювань у зазначеній сфері, все ж залишається нерозв'язаним завдання розгляду й уточнення понятійно-категорійного апарату за проблемою формування і використання ургентних інструментів антикризового управління на підприємствах.

Метою статті є розвиток змісту поняття ургентних інструментів антикризового управління на підприємствах. Крім того, слід виокремити й характерні ознаки зазначених інструментів, які дають змогу конкретизувати їхню сутність. Не менш важливо й відобразити зв'язок ургентних інструментів антикризового управління з поняттям кризи, а також розкрити значення цих інструментів в управлінні підприємствами.

Виклад основного матеріалу дослідження

Теоретичне обґрунтування сутності понять «ургентний», «ургентність» є ключовим завданням на шляху до ідентифікування та подальшої класифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Вивчення теорії і практики дає змогу зробити висновок про те, що поняття «ургентний» у найбільш загальному розумінні трактується як «такий, що потребує негайних дій чи відповіді» [2].

Найбільш часто це поняття стосується медичної науки, де, зокрема, відомими є поняття «ургентний стан», «ургентна хірургія», «ургентний хірург», «ургентне чергування», «ургентне відділення», «ургентна хірургічна патологія», «ургентне хірургічне захворювання», «ургентне втручання», «ургентний порядок», «ургентна гінекологія», «ургентна допомога», «ургентний розтин», «ургентний стаціонар», «ургентний гемодіаліз», «ургентна терапія», «ургентна неврологія», «ургентність госпіталізації» тощо. Так, у медицині ургентний стан розглядається як «стан хворого, який загрожує життю і потребує проведення невідкладних лікувальних заходів» (КНП). У роботі Т. Іванової та Н. Зосенко [7, с.55] застосовується поняття ургентного чергування, під яким автори розуміють «забезпечення невідкладності надання медичної допомоги, у т.ч. в екстрених випадках». В. Ляховський, Д. Дем'янюк, М. Кравців, А. Боркунов та Л. Сапун [8, с.75] у висновках до своєї наукової праці зазначають, що «вирази «ургентно», «екстрено», «невідкладно», «терміново», які використовуються як синоніми, завжди означають одне – що справу необхідно розпочати негайно». Ці ж автори вказують, що всі ці поняття мають на меті «підкреслити, звернути увагу, підкреслити неминучість, невідкладність, терміновість хвороби, або не допустити затягування, небезпечно непоправним» [8, с.73-74].

Доречно, водночас, зауважити, що останніми роками поняття ургентності вийшло за межі медичної галузі та розглядається також і в межах інших наук. Так, у роботі Н.С. Моргунової [9, с.59] розглядається поняття ургентної адикції, яку автор трактує як «вид залежності, що виражається в суб'єктивному відчутті постійного браку і страху «не встигнути». А.А. Шиліна [10, с.170-173] у своїй праці застосовує поняття ургентної залежності та ургентних працівників органів внутрішніх справ.

С.С. Сливка [11, с.31] розглядає зміст поняття ургентного права вищої школи, у семантику якого вкладає зміст, який стосується «сукупності максимально можливих організаційних норм і відносин,

створюваних невідкладними, інтенсивними втручаннями внутрішнього імперативу (обов'язку керівника) з метою вирішення освітнього завдання відповідно до встановленого державою порядку». Цей же автор в аналогічній праці вживає й поняття «ургентна правомочність» та «організаційно-діяльна ургенція».

На ресурсі [12] прикметник «ургентний» також розглядається у значенні заклику до негайних дій; того, що потребує негайної уваги. Крім того, на цьому ж ресурсі наведено приклади вживання прикметника «ургентний» у різних реченнях, зокрема, наводяться словосполучення «ургентні заходи по боротьбі зі зміною клімату», «найбільш ургентні заходи для нас», «ургентна необхідність для роздрібних мереж» тощо. У Кембриджському словнику [13] прикметник «ургентний» трактується як «особливо важливий та такий, що потребує негайної уваги». Там же наводяться такі приклади вживань цього поняття: «найбільш ургентна справа при пожежі», «чимало людей ургентно потребують їжі та води», «в її голосі відчувалась ургентність», «водопровід в цьому приміщенні потребує ургентного ремонту», «існує ургентна необхідність розроблення нових методів терапії», «такі зміни, які до цього часу стали ургентними», «ургентна потреба привести їх у відповідність до нормативних вимог», «проблемні сфери, кожна з яких потребує невідкладної та ургентної уваги в програмах професійного розвитку керівників», «питання умов для таких успішних досягнень стає ще більш ургентним», «це стане основною медичною проблемою XXI століття, що потребуватиме ургентної уваги», «необхідність ретельного лінгвістичного опису така ж ургентна, як і раніше».

Таким чином, вищенаведене дає змогу зробити висновок про відсутність дискусійності у розумінні понять «ургентний» та «ургентність». Водночас, для уточнення змісту поняття «ургентні інструменти антикризового управління» доречно розглянути і зміст поняття «антикризове управління». У цьому контексті слід наголосити, що найчастіше у науковій літературі антикризове управління розглядається крізь призму зв'язку із кризовими явищами: у передкризовий, кризовий та післякризовий для підприємства період. У цьому контексті здебільшого йде мова про попередження кризових ситуацій чи їх ескалацію, забезпечення контролю над перебігом кризи, мінімізування витрат чи втрат, усунення наслідків кризи, повернення до стабілізаційного стану тощо.

Перші концепції антикризового управління, як свідчить вивчення теорії і практики, концентрувалися на причинах та наслідках виникнення криз в організаціях, а вже згодом цей напрям наукового дослідження доповнився аналізуванням видів криз і кризових ситуацій, інформацією та комунікаціями в кризі, етапами і фазами управління кризовими ситуаціями, антикризовими заходами тощо. Сьогодні ж завдяки перш за все дослідженням W. Coombs [14] в науковій царині антикризового управління увага акцентується не лише на аналізуванні самої кризи, а на всьому, що з нею пов'язане: перед кризою, під час її перебігу та після неї.

У працях низки науковців антикризове управління найбільш корелює з управлінням на межі банкрутства суб'єкта господарювання. Однак загалом, попри свою поширеність, все ж у трактуванні змісту поняття антикризового управління немає однозначності. Його розглядають і як вид управління, і як один із інструментів стратегічного менеджменту, як процес, як комплекс антикризових превентивних та реактивних заходів, як управління в умовах кризи, що настала, як діяльність антикризових менеджерів, як управлінська функція, як складова системи корпоративного управління, як система управлінських заходів і рішень, як дії та методологія тощо.

Доречно погодитись із думкою M. Mehr та R. Jahanian [15], що останніми роками розуміння антикризового менеджменту виходить за межі класичного «гасіння пожеж» в організаціях, а пов'язане також із необхідністю врахування ймовірних майбутніх подій на підприємстві – «спрогнозувати і готуватися до розв'язання тих завдань, які регулярно призводять до внутрішніх та зовнішніх стресів, істотно шкодять репутації, прибутковості чи функціонуванню організації». В аналізованому контексті Ch. Pearson та C. Judith [16, с.62] зазначають, що «зусилля з антикризового управління ефективні, коли операції підтримуються чи відновлюються (тобто організація здатна підтримувати чи відновлювати імпульс основної діяльності, що необхідний для перетворення вхідних ресурсів у кінцеві результати на рівнях, які задовольняють потреби ключових клієнтів), організаційні витрати чи втрати зовнішніх стейкхолдерів зводяться до мінімуму, а врахування уроків відбувається таким чином, що вони переносяться на майбутні інциденти». Відтак, очевидним є те, що ургентні інструменти антикризового управління повинні бути пов'язаними як із усуненням або зменшенням негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства, так й із забезпеченням його подальшого ефективного розвитку з урахуванням потенційних можливостей бізнес-середовища.

Загалом за результатами огляду й узагальнення літературних джерел варто зауважити, що поняття «інструмент» широко застосовується в наукових дослідженнях і розглядається в межах таких понять, як інструменти управління ризиком, інструменти управління активами, інструменти управління розвитком підприємства, інструменти управління фінансовими ризиками, інструменти управління організаціями, інструменти управління наслідками глобальної кризи світових фондових ринків, інструменти управління кредитними ризиками, інструменти управління еволюційними змінами бізнес-систем, інструменти управління дебіторською заборгованістю, інструменти управління регіональним розвитком, інструменти управління витратами, інструменти управління конкурентоспроможністю, інструменти управління груповими політиками, інструменти управління соціальним маркетингом, інструменти управління розвитком, інструменти управління організаційними змінами, інструменти управління портфелем

проблемних кредитів, інструменти управління бюджетними видатками, інструменти управління організаційними знаннями, інструменти управління життєвим циклом товару, інструменти управління зовнішнім боргом, інструменти управління лізингом, інструменти управління дохідністю капіталу тощо.

Проблема інструментів антикризового управління також розглядається у літературних джерелах. Зокрема, Д.І. Ряховський та Н.Г. Акулова [17, с.86] вживають поняття інструментів реалізації антикризової стратегії, під якими вони розуміють «набір спеціальних засобів, сукупність певного порядку дій, прийомів і операцій у вигляді методик, концепцій, методів і моделей управлінської діяльності при розв'язанні завдань з досягнення цілей антикризової стратегії». У роботі О.М. Зверькова [18, с.42] серед інструментів антикризового управління системним банком виокремлено діагностику платоспроможності банку (типи та види діагностики) і спеціальні інструменти, до яких віднесено стрес-тестування, внутрішні нормативи та ліміти, реорганізацію банків за власною ініціативою і спеціальні заходи (аутсорсинг, бенчмаркінг). І.В. Кривов'язюк [19, с.46] розглядає інструменти антикризового управління з позиції так званої наростаючої кризи, виокремлюючи інструменти розпізнавання кризи (діагностування стану підприємства, застосування технологій управління, розроблення моделей антикризового управління, удосконалення стратегічного управління розвитком), функціонування в кризовому стані (діагностування кризового стану підприємства, застосування технологій управління, розроблення моделей антикризового управління, удосконалення стратегічного управління розвитком), виходу із кризового стану (діагностування стану підприємства, застосування технологій управління, розроблення моделей антикризового управління, удосконалення стратегічного управління розвитком) та ліквідації наслідків кризи (діагностування післякризового стану підприємства, застосування технологій управління, розроблення моделей антикризового управління, удосконалення стратегічного управління розвитком).

Таким чином, на основі вищенаведеного, ургентні інструменти антикризового управління слід трактувати як способи негайних (термінових) дій, які націлені на усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку.

В аналізованому контексті доречно зауважити, що використання дієвих ургентних інструментів антикризового управління в умовах сьогодення є значимим науковим завданням та проблемою бізнесу. Водночас, слід констатувати факт низького рівня методичного забезпечення у цьому напрямку, що ускладнює усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку. Очевидним є те, що формування та використання ургентних інструментів антикризового управління повинно здійснюватися комплексно та системно, враховуючи сильні боки сучасного менеджменту загалом. Такі інструменти мають сприяти в реалізації конкретних завдань у напрямку усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку.

Вивчення теорії і практики дає змогу зробити висновок про те, що сьогодні антикризове управління більшою мірою розглядається з позиції короткострокових інструментів управління кризами: їхнього прогнозування, попередження, пом'якшення наслідків, пришвидшення тощо. Крім того, в межах антикризового управління пріоритетно звертається увага на фінансовий вектор криз, ігноруючи тим самим інші важливі для суб'єкта господарювання кризи. Водночас, немає комплексності та системності щодо базових теоретичних і прикладних положень з формування та використання ургентних інструментів антикризового управління.

Огляд й узагальнення літературних джерел, а також результати виконаних досліджень дають змогу виокремити низку характерних ознак ургентних інструментів антикризового управління, а саме:

- формування та використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами ґрунтується як на загальних положеннях антикризового управління, так і на положеннях класичного менеджменту;
- ургентні інструменти антикризового управління пов'язані із негайним (терміновим) характером дій, що слід застосувати для усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку;
- основи застосування ургентних інструментів антикризового управління підприємствами закладаються в результаті виявлення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку;
- використання ургентних інструментів антикризового управління може здійснюватися на будь-якому етапі життєвого циклу організації;
- для ургентних інструментів антикризового управління властивий динамічний характер;
- стратегія і тактика використання ургентних інструментів антикризового управління багато в чому визначається типом кризових явищ, що впливають на економічний стан підприємства та забезпечення його розвитку;
- формування та використання ургентних інструментів антикризового управління пов'язане із моніторингом внутрішнього і зовнішнього середовища суб'єкта господарювання та відстеженням (запобіганням, ідентифікуванням, подоланням тощо) кризових явищ;

- економічна ефективність ургентних інструментів антикризового управління найчастіше не може бути точно визначена на етапі їхнього планування;
- ургентні інструменти антикризового управління формалізуються шляхом ухвалення щодо них відповідних управлінських рішень;
- зміст та особливості використання ургентних інструментів антикризового управління значною мірою залежать від особливостей кожного окремого суб'єкта господарювання (його номенклатури та асортименту продукції, розмірів, чисельності персоналу, рівня розвитку зовнішньоекономічної діяльності, специфіки бізнес-процесів, географічної та товарної структури збуту продукції тощо);
- ургентні інструменти антикризового управління мають міждисциплінарний характер, більшою чи меншою мірою стосуючись корпоративного управління, інформаційно-комунікаційних технологій, бізнес-процесів, різних ланок організаційної структури управління тощо;
- формування та використання ургентних інструментів антикризового управління стосується не лише теперішніх чи минулих кризових явищ, а й майбутніх подій негативного характеру, які завдають шкоди подальшому ефективному розвитку підприємства;
- ургентні інструменти антикризового управління функціонують у системі інструментів стрес-менеджменту разом з інструментами адаптивного, рефлексивного, реактивного та антисипативного менеджменту;
- використання ургентних інструментів антикризового управління здебільшого потребує залучення додаткового (і часто – значного) ресурсного забезпечення;
- основоположним мотивом використання ургентних інструментів антикризового управління є насамперед ринкова конкуренція;
- стан та якість використання ургентних інструментів антикризового управління багато в чому визначають стратегічні та поточні конкурентні позиції суб'єкта господарювання;
- ургентні інструменти антикризового управління значною мірою корелюють із рівнем управлінської готовності підприємств управляти кризовими явищами у своїй діяльності та будувати траєкторії розвитку песимістичних сценаріїв у бізнесі;
- добір тих чи інших ургентних інструментів антикризового управління залежить багато в чому від виду та характеру кризових явищ, з якими має справу підприємство;
- ефективність формування та використання ургентних інструментів антикризового управління багато в чому визначається людським чинником;
- жоден з ургентних інструментів антикризового управління не слід вважати важливішим за інший, оскільки вони – всі різні та застосовуються за різних обставин;
- найвищий рівень ефективності використання ургентних інструментів антикризового управління досягається тоді, коли окремі такі інструменти застосовуються не відокремлено один від одного, а у зв'язку і взаємозалежності з іншими;
- ургентні інструменти антикризового управління мають на меті посилити кризостійкість суб'єкта господарювання та підвищити його економічну захищеність.

Вивчення теорії і практики дає змогу зробити висновок про те, що формування та використання ургентних інструментів антикризового управління повинно бути невід'ємною складовою управлінської діяльності стратегічного і тактичного характеру в організаціях. Завдяки цим інструментам компанії мають змогу багато в чому захистити себе від невизначеності бізнес-середовища, яка спричинена у тому числі й євроатлантичними процесами, що в результаті сприяє ефективнішому використанню можливостей ринку. Різні види ургентних інструментів антикризового управління дають змогу підприємствам не лише чекати криз в їхній діяльності, а й наперед бути готовими швидко та ефективно реагувати на них.

Використання ургентних інструментів антикризового управління повинно бути тісно пов'язане із моніторингом середовища функціонування підприємства з метою пошуку попереджувальних сигналів криз. Крім того, висновки за результатами застосування тих чи інших таких інструментів повинні братись до уваги для зміни системи антикризового управління суб'єкта господарювання загалом.

Доцільно наголосити на тому, що ускладнення середовища функціонування призводить до набуття кризами у діяльності підприємств нових форм. Крім того, змінюються їхні джерела, розширюються причини та підвищується рівень їхньої динаміки. З огляду на це керівникам суб'єктів господарювання важливо намагатись глибше пізнавати існуючі та потенційні кризові явища для удосконалення ургентних інструментів антикризового управління.

Враховуючи результати досліджень експертів Deloitte [20], доречно виокремити низку умов дієвого використання ургентних інструментів антикризового управління, а саме:

- Врахування вектору часу. Ургентні інструменти антикризового управління будуть дієвими тоді, коли оперативно формуватимуться і використовуватимуться з урахуванням нових обставин, спричинених кризовими явищами, та коли масив відповідної інформації набуде структурованої форми для ухвалення управлінських рішень.
- Утворення антикризового штабу. Одним із найбільших викликів дієвого використання ургентних інструментів антикризового управління є ефективно управління відповідними процесами з боку

спеціально створених організаційних утворень (робочих груп, комітетів, антикризового штабу тощо). Ці організаційні утворення повинні формуватися одразу після настання обставин, які зумовлюють необхідність застосування таких ургентних інструментів. Як зазначено в матеріалах Deloitte [20], завданнями зазначених утворень є «аналізування ризиків, у т.ч. передбачення потенційних загроз, випередження фактів і розроблення альтернативних сценаріїв поведінки». Експерти Deloitte наголошують, що існує істотна різниця між діяльністю антикризового штабу та організаційного утворення, що працює в нормальних умовах. Працівники першого найчастіше не мають змоги покладатися на власну інтуїцію, що ґрунтується на досвіді і часто використовується під час ухвалення «традиційних» управлінських рішень. Відтак, розуміючи необхідність ухвалення цих рішень в короткі терміни, відповідальні суб'єкти «не повинні боятися змінювати апробовані минулі правила, а також ставити питання та дискутувати».

Як свідчить досвід успішних підприємств, кризові ситуації доволі часто зумовлюють необхідність застосування кардинально інших дій з боку керівників різних рівнів управління, ніж тих, які забезпечували суб'єкту господарювання розвиток в так званих «нормальних» умовах функціонування та робили його прибутковим.

— Управління інформацією. Важливою умовою дієвого використання ургентних інструментів антикризового управління є вміння фахово накопичувати, верифікувати, систематизувати та опрацьовувати інформацію, що пов'язана з ухваленням відповідних управлінських рішень.

— Роль лідера. Під час ухвалення рішень щодо використання того чи іншого ургентного інструменту антикризового управління серед різноманіття варіантів розвитку подій, особливо, в умовах невизначеності, важливим є наявність лідера, який візьме на себе відповідальність за таке рішення. Цей лідер повинен мати прагнення реальних активних дій.

— Управління емоціями. Доволі часто кризові ситуації, які зумовлюють необхідність використання ургентних інструментів антикризового управління, спричиняють в колективах страх, паніку, різні побоювання, неспокій, хаос тощо. Тому способи негайних (термінових) дій, які націлені на усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку, повинні враховувати ці умови та адекватну на них реакцію.

Як свідчить вивчення теорії і практики, причини неефективності формування і використання ургентних інструментів антикризового управління можуть бути різними, зокрема:

- низький рівень врахування чинників, що впливають на формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- неефективність антикризового управління на підприємстві загалом;
- низький рівень управлінської необхідності формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- низький рівень ресурсного забезпечення формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- неузгодженість робіт між різними підрозділами та посадовими особами підприємства щодо формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- низький рівень економічної обґрунтованості рішень щодо формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- неефективність підходів до ухвалення управлінських рішень щодо формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- неефективність інформаційно-комунікаційного забезпечення формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- низький рівень виявлення кризових явищ, що зумовлюють формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- нерозуміння сильних і слабких боків організації, а також її можливостей та загроз у контексті формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- невідповідність обраних ургентних інструментів антикризового управління стратегії та тактиці розвитку підприємства;
- неузгодженість функцій та методів в процесі ухвалення рішень щодо формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- низький рівень залучення стейкхолдерів до процесів формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- недостатність мотиваційних важелів у процесах формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- недотримання (ігнорування) принципів формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- низький рівень виконання робіт з підготовки колективу до змін, спричинених формуванням і використанням ургентних інструментів антикризового управління;

- деструктивний вплив на формування і використання ургентних інструментів антикризового управління неформальних груп чи окремих стейкхолдерів;
- невідповідність обраних ургентних інструментів антикризового управління наявному ресурсному забезпеченню підприємства;
- недостатність компетентностей суб'єктів формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- низький рівень (недостатність, помилковість) економічного обґрунтування рішень щодо формування і використання ургентних інструментів антикризового управління;
- нерациональність обраних механізмів реалізації ургентних інструментів антикризового управління;
- неефективність адміністративних важелів формування і використання ургентних інструментів антикризового управління тощо.

Вивчення й узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду дає змогу зробити висновок про те, що сьогодні відсутні так звані «готові рецепти» формування і використання тих чи інших ургентних інструментів антикризового управління. Це пов'язано перш за все із індивідуальністю та особливістю криз, особливо, в умовах сьогодення, коли доволі часто в зовнішньому середовищі ситуація змінюється докорінно буквально в лічені дні. Крім того, варто брати до уваги й унікальність та неповторність різних суб'єктів господарської діяльності, кожен з яких по-різному розглядає і трактує такі ургентні інструменти, а також по-різному застосовує їх з урахуванням наявних умов та обмежень. Використання ургентних інструментів антикризового управління – це загалом складний напрям робіт для підприємств, що вимагає розв'язання широкого спектру завдань, поєднаних спільною метою: усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан суб'єкта господарювання та забезпечення його подальшого ефективного розвитку.

Висновки

Розглянутий понятійно-категорійний апарат за проблемою ургентних інструментів антикризового управління дав змогу встановити, що підприємства, які перебувають у кризі чи в передкризовому стані, вимушені застосовувати негайні (термінові) дії, що націлені на усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на їхній економічний стан. Найчастіше форма такого реагування – ухвалення адекватних управлінських рішень т. зв. ургентного характеру. Тим самим, антикризове управління підприємствами сьогодні набуває нового виміру – ургентного. У контексті цього розглянуто проблему трактування понять «ургентність» та «ургентний» з позиції теорії і практики, що є одним з ключових завдань на шляху до ідентифікування та класифікації ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Зроблено висновок про відсутність дискусійності у такому трактуванні, адже у всіх джерелах прикметник «ургентний» розглядається здебільшого у площині заклику до негайних дій чи того, що потребує негайної уваги.

За результатами виконаних досліджень ургентні інструменти антикризового управління запропоновано трактувати як способи негайних (термінових) дій, які націлені на усунення або зменшення негативного впливу кризових явищ на економічний стан підприємства та забезпечення його подальшого ефективного розвитку.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у розробленні класифікації ургентних інструментів антикризового управління.

Abstract

The article considers the conceptual and categorical apparatus on the problem of urgent crisis management tools. It is found that the concept of "crisis" in the literature has a broad substantive scope and is considered within the framework of various areas of research, ranging from economics to, in particular, biology or political science. What is found to be common to the various types of crises is that they are characterized by their causes and effects, and make it necessary to respond to them, particularly within the framework of crisis management. It is crisis management which aims to prevent the crisis from arising or (if that is not possible) to manage it optimally. This will, in particular, make it possible to steer the crisis in the right direction or to minimize its negative effects. Enterprises which are in crisis or in a pre-crisis condition are forced to take immediate (urgent) actions which aim to eliminate or reduce the negative effects of the crisis phenomenon on their economic situation. Most often, the form of such response is to take adequate management decisions, including urgent ones. Thus, anti-crisis management of enterprises acquires a new dimension today – urgent.

In this context, the problem of interpreting the concepts of "urgency" and "urgent" from the perspective of theory and practice is considered. This is one of the key tasks on the way to the identification and classification of urgent instruments of anti-crisis management of enterprises. It is concluded that there is no controversy in this interpretation, because all sources consider the adjective "urgent" mainly in the plane of a call for immediate action or something that requires immediate attention. In order to clarify the content of the concept "urgent instruments of crisis management", the content of the concept "crisis management" was also considered. It was found that, despite its prevalence, there is still no unambiguity in the interpretation of the content of the concept of crisis management. It is regarded as a type of management, as one of the tools of strategic management, as a

process, as a set of crisis prevention and reactive measures, as management in crisis, as an activity of crisis managers, as a management function, as a component of corporate governance, as a system of management measures and decisions, as actions and methodology, etc. According to the results of the research carried out, urgent crisis management tools are proposed to consider as ways of immediate (urgent) actions aimed at eliminating or reducing the negative impact of crisis phenomena on the economic condition of the enterprise and ensure its further effective development. A number of characteristic features of these tools, which allow to concretize their essence, have been singled out. Reflects the relationship of urgent crisis management tools with the concept of crisis, and reveals the value of these tools in the management of enterprises.

The prospects for further research in this direction should be to develop a classification of urgent crisis management tools.

Список літератури:

1. Кулагина Е.В. Инструменты и методы, обеспечивающие устойчивость предприятия / Е. В. Кулагина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon18.html>.
2. Инструменты менеджмента / Инструменты управления качеством. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tms-ua.com/management-tools/>.
3. Мусостова Д.Ш. Инструменты и методы менеджмента предприятий / Д. Ш. Мусостова, Т. М. Дудаев, А. В. Албастов // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – №3. – С.76-79.
4. Подрез О.І. Інструменти управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія та практика застосування / О. І. Подрез // Бізнес Інформ. – 2019. – №2. – С. 340-347.
5. Галіцина Н.В. Інструменти адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: вихідні положення / Н. В. Галіцина // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Т. 2. – №6. – С. 40-45.
6. Словотвір. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://slovotvir.org.ua/words/urhentnyi>.
7. Иванова Т. Особливості робочого часу в галузі охорони здоров'я та напрями покращення його використання / Т. Иванова, Н. Зосенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – №1. – С. 53-57.
8. Ляховський В.І. Терміновим хірургічним захворюванням – єдину узагальнену назву / В. І. Ляховський, Д. Г. Дем'янюк, М. І. Кравців, А. Л. Боркунов, Л. В. Сапун // Клінічна хірургія. – 2013. – №6. – С.73-75.
9. Моргунова Н.С. Вплив ургентної адикції на успішність організації самостійної роботи студентів / Н. С. Моргунова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2013. – №2. – С.59-61.
10. Шиліна А.А. Мотивація професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ з різним рівнем ургентної адикції / А. А. Шиліна // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». – 2013. – №1046. – Вип. 51. – С. 170-173.
11. Сливка С.С. Парадигма «ургентного» права у вищій школі (до 5-річчя створення науково-навчального інституту права і психології НУ «Львівська політехніка») / С. С. Сливка // Право і суспільство. – 2016. – №2 (2). – С. 30-33.
12. Definitions. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.definitions.net/definition/crisis>.
13. Cambridge Dictionary. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://cutt.ly/dnWvNeP>.
14. Coombs W.T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding / W. T. Coombs. – SAGE Publications.
15. Mehr M.K. Crisis Management and its Process in Organization / M. K. Mehr, R. Jahanian // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/9642>.
16. Pearson Ch. Reframing Crisis Management / Ch. Pearson, C. Judith // The Academy of Management Review. – 1998. – Vol. 23. – №1. – Pp. 59-76.
17. Ряховский Д.И. Современные инструменты реализации антикризисных стратегий предприятий / Д. И. Ряховский, Н. Г. Акулова // Проблемы современной экономики. – 2014. – №1. – С. 85-91.
18. Зверяков О.М. Антикризове управління у забезпеченні фінансової стійкості банків / О. М. Зверяков // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – №4. – С. 39-43.
19. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління як визначальна передумова розвитку сучасного підприємства / І. В. Кривов'язюк // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 43-47.
20. Jak zarządzać firmą w kryzysie? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/koronawirus-jak-zarzadzac-firma-w-kryzysie.html>.

References:

1. Kulahina E.B. (2008). Tools and techniques to ensure the sustainability of the enterprise. Retrieved from: <http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon18.html> [in Russian].
2. Management tools. Quality management tools. Retrieved from: <http://tms-ua.com/management-tools/> [in Russian].
3. Musostova, D.Sh., Dudaev, T.-A. M. & Albastov, A.V. (2019). Enterprise management tools and techniques. Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava, 3, 76-79 [in Russian].
4. Podrez, O.I. (2019). Sustainability management tools for the industrial enterprise: theory and practice. Biznes Inform, 2, 340-347 [in Ukrainian].
5. Halithyna, N. (2015). The tools of the administrative and legal mechanism for realising the concept of the welfare state: starting points. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 6 (2), 40-45 [in Ukrainian].
6. Slovtvir. Retrieved from: <https://slovtvir.org.ua/words/urhentyi> [in Ukrainian].
7. Ivanova, T. & Zosenko, N. (2016). Features of working time in health care and ways to improve its use. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 1, 53-57 [in Ukrainian].
8. Liakhovskiy, V.I., Demianiuk, D.H., Kravtsiv, M.I. et al. (2013). Urgent surgical illness is the only common name for. Klinichna khirurgiia, 6, 73-75 [in Ukrainian].
9. Morhunova, N.S. (2013). The impact of urgent addiction on the success of students' self-study. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Serii "Psykhologichni nauky", 2, 59-61 [in Ukrainian].
10. Shylyna, A.A. (2013). Motivation of professional activities of internal affairs officers with different levels of urgent addiction. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Serii "Psykhologhiia", 1046, 170-173 [in Ukrainian].
11. Slyvka, S. (2016). The paradigm of "urgent" law in higher education (on the 5th anniversary of the establishment of the Scientific and Educational Institute of Law and Psychology of the Lviv Polytechnic National University). Pravo i suspilstvo, 2 (2), 30-33 [in Ukrainian].
12. Definitions. Retrieved from: <https://www.definitions.net/definition/crisis> [in English].
13. Cambridge Dictionary. Retrieved from: <https://cutt.ly/dnWvNeP> [in English].
14. Coombs, W.T. (2011). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. SAGE Publications [in English].
15. Mehr, M.K. & Jahanian, R. (2016). Crisis Management and its Process in Organization. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7. Retrieved from: <https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/9642> [in English].
16. Pearson, Ch. & Judith, C. (1998). Reframing Crisis Management. The Academy of Management Review, 23 (1), 59-76 [in English].
17. Rjahovskij, D.I. & Akulova, N.G. (2014). Modern tools for implementing anti-crisis strategies for enterprises. Problemy sovremennoj jekonomiki, 1, 85-91.
18. Zvieriakov, O.M. (2012). Crisis management in ensuring the financial sustainability of banks. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 4, 39-43 [in Ukrainian].
19. Kryvov'jazjuk, I.V. (2011). Crisis management as a decisive prerequisite for the development of a modern enterprise. Ekonomika ta derzhava, 12, 43-47 [in Ukrainian].
20. How to manage a company in crisis? Retrieved from: <https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/koronawirus-jak-zarzadzac-firma-w-kryzysie.html> [in Polish].

Посилання на статтю:

Юринець О.В. Сутність та значення ургентних інструментів антикризового управління підприємствами / О. В. Юринець // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 1 (15). – С. 92-100. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejoru/2021/No1/92.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.01.2021.12. DOI: 10.5281/zenodo.4908904.

Reference a Journal Article:

Yurynets O.V. Essence and Significance of Urgent Tools of Crisis Management of Enterprises / O. V. Yurynets // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 1 (15). – P. 92-100. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejoru/2021/No1/92.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.01.2021.12. DOI: 10.5281/zenodo.4908904.

